

**KRYSTALOVÉ
DOBRODRUŽSTVÍ**

JIRÍ HOVORKA

KRYSTALOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Počítačová hra Absolventská práce 2022

Střední odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Hollarovo nám. 2275/2, 130 00 Vinohrady

Vzdělávací program: Interaktivní design 82-41-N/11

Vypracoval: Jiří Hovorka

Vedoucí práce: Mgr. Libuše Gemrotová Prudíková

Oponent: Ing. Pavel Zoch, Ph.D.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem předloženou absolventskou práci vypracoval samostatně. Veškeré prameny, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury a pramenů.

V Praze dne

Jiří Hovorka

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Ing. Janu Charvátovi za věcné připomínky, vstřícnost a trpělivost při konzultacích, stejně tak Ing. Pavel Zoch, Ph.D..
Děkuji MgA. Janu Šajbidorovi za pomoc s propagační grafikou.
Děkuji také vedoucí práce Mgr. Libuši Gemrotové Prudíkové za odborný dohled, stejně jako Bc. Veronice Sýkorové a PhDr. Markétě Selucké, CSc. za gramatickou kontrolu této práce.

Obsah

ÚVOD	11
TEORETICKÁ ČÁST	13
Co je pixel art?	15
Vznik pixel artu	16
Pád pixel artu	17
Éra Hi-bit	18
Indie hry	20
Počítačová hra: Noita	22
Hudba v pixelových hrách	23
Chiptune	23
Bzučák	24
FM syntetizátor	24
Voxely	25
Animace	27
Sprite	27
Sprite animace	28
Tilemap	28
Shrnutí	29
PRAKTICKÁ ČÁST	31
Proč počítačová hra?	33
Poučení	33
Styl hry	34
Herní Engine	35
Výzkum her	36
Příběh hry	37
Pixel art ve hře	38
První část prostředí	39
Hlavní postava	40
Nepřátelé	41
Pozadí	41
Prostředí	42
Animace	43
Čaroděj	43
Nepřátelé	45
Úvodní příběh	45
Tvorba v Unity	48
Kódování	48
Příprava projektu	48
Tilemap	49
Objekty a kódy	49
Animace	50
Export	51
ZÁVĚR	53

ÚVOD

Pixel art je styl umění. Specifické pro něj je, že jsou v zobrazení vidět malé čtverečky (pixely), z kterých se skládá. Na pohled je podobný mozaice. Vznikl v sedmdesátých letech, kdy se počítače a digitální umění popularizovalo. Zalíbil se mi hlavně tím, že je sice jednoduchý, ale lze s ním experimentovat. Když jsem byl malý kluk, narazil jsem na svět počítačových her. Ze začátku se mi pixel art moc nelíbil, přišel mi zastaralý a dával jsem přednost realistické grafice. Časem jsem si uvědomil, že hry mě baví pro svoji hratelnost a příběh, a ne grafiku. Začal jsem tedy hrát i starší hry a pixel art jsem si prostě zamiloval. Byl přece u jejich vzniku. Hry s ním mají nostalgickou atmosféru. Vývoj 3D grafiky ho bohužel zastínil, ale i přesto nevymizel a najde se i v nových hrách.

Cílem mé práce je vytvořit počítačovou hru. Vizuál bude v pixelovém stylu. V teoretické části písemné práce seznámím čtenáře s pixel artem a budu se zabývat otázkou, proč se stále používá. Zamyslím se nad jeho neobvyklým vizuálem a jakou roli hraje ve vývoji a nad funkčností her.

V praktické části písemné práce věnuji pozornost své tvorbě pixel artu. Zdokumentuji proces výroby počítačové hry a scén. Počítačová hra bude ve 2D grafice. Stylem bude připomínat klasickou plošinovku. S postavou budete skákat po mapě, sbírat body a zabíjet nepřátele. Hráče bude provázet středověká fantasy atmosféra. Děj příběhu, jehož jsem autorem, se odehrává ve smyšleném království zvířat, kterému dává život magický krystal.

Vizuál bude barevný a obohacený o kouzelné efekty. Pixel art budu tvořit v programu Adobe Photoshop, Asperite a kódovat budu v Unity. Hru také obohatím zvukovými efekty a hudbou. Práci bude doprovázet plakát, potíštěná DVD s potíštěným obalem a LEGO stavebnice.

Chtěl bych čtenáře obeznámit se vznikem pixel artu, kdy byla jeho zlatá éra, kdy upadal a kdy se opět vrátil do herního průmyslu. Chtěl bych zjistit proč se pixel art stále využívá, proč je populární a co představuje pro dnešní hry.

TEORETICKÁ ČÁST

Co je pixel art?

Někteří z nás si ještě vzpomínají na staré počítačové hry. Některé, co se hrály na automatech nebo později doma na konzolích a počítačích. Je mnoho her, co nám utkvěly v hlavě, ty novější i starší, a všichni hráči moc dobře znají jednu z nejvíc legendárních her, a tou je Mario. Hra, která si získala miliony fanoušků po celém světě. Když se nějakého fanouška počítačových her zeptáte, zda by vám pospal hru Mario, pravděpodobně zmíní slova, jako jsou legendární, dobře hratelná a taky pixel art.

Pixel art se používá ve videohrách tak dlouho, jak jen digitální grafika existuje. Roky se vyvíjel z technologického prostředku do svého vlastního žánru a dodnes zůstává populární i přes všechny moderní techniky. Je to forma digitálního umění tvořená pixely. Má unikátní vizuální styl, kde je pixel nejmenší prvek rastrové grafiky, který má tvar čtverce. Dohromady spolu tyto jednobarevné čtverce tvoří koláž a svým vzhledem připomínají mozaiku. Větší rozlišení se skládá z více pixelů. Ve velkém množství už je ani nerozeznáme. Například obyčejný FullHD monitor má 1920 na 1080 pixelů, kdybychom chtěli jednotlivé pixely vidět, pravděpodobně bychom si museli vzít lupu. Pixel art vyniká právě v tom, že v něm jsou vidět jednotlivé pixely. Díky tomuto faktoru se s tímto stylem nedá vytvořit moc detailů, ale i přesto si s tím někteří umělci dokážou vyhrát tak, že jsme schopní rozeznat, co se na scéně odehrává. Pixel art hodně spoléhá na naši představivost a jak si naše oko dokáže obrázek spojit. Je variabilní a experimentální. Od obyčejné plošinovky po hororovku může být pixel art využitý v mnoha stylech.

Super Mario Bros

Vznik pixel artu

Pixel art se nejvíce prosadil v počítačových hrách. Vznikl díky malé výpočetní technice prvních konzolí, které měly malé rozlišení. Grafika nemohla být vizuálně komplexní a měla omezenou paletu barev. Byla vytvořená pro hry tak, aby hráči pochopili, co se na scéně děje, a aby hra měla dobrou hratelnost, o estetiku šlo až v druhé řadě. Taky grafiku většinou tvořili programátoři, kteří neměli zkušenosti s uměním. Přesto se sem tam objevily hry, které měly hezký vizuál.

V roce 1971 Nolan Bushnell přivezl do Stanfordského univerzitního baru první arkádovou hru na mince Computer Space. Hráče při zapnutí přivítala obrazovka plná hvězd, to byly první pixely v počítačových hrách.

První herní konzole Atari vznikla v roce 1977, měla rozlišení pouhých 192 na 160 pixelů. První hra pro tuto konzoli byla Pong. Tato hra, která připomíná stolní tenis, obsahuje dvě pálky, míček a měla velmi jednoduchou grafiku. Cíl je porazit oponenta tím, že dosáhnete jako první deseti bodů. Hráč dostane bod, když oponent netrefí míček. Hra sklidila obrovský úspěch a považuje se za stavební kámen herního průmyslu.

Změna přišla s konzolí Nintendo z roku 1985, která měla 256 na 240 pixelů. Zvládala už 8-bitů a vytvořilo se pro ni mnoho ikonických her, jako je Super Mario Bros, The Legend of Zelda. Tou taky začala bitová éra. Scénky už byly více zřetelné a lépe se rozeznávaly jednotlivé prvky hry. Konzole i tak nebyly dost výkonné a bylo potřeba udržet velikost hry co nejmenší a pixel art

Konzole Atari

byl dost jednoduchý. I když má 8-bitová paleta 256 barev, konzole jich měly jen 52, a to pouhých 25 z nich mohlo být na monitoru v jednu chvíli kvůli technologickým limitům. Prvky na scéně obvykle využívaly pouze 3 barvy, někdy i 4 s průhledností, a to vedlo k tomu, že měla grafika velmi zjednodušený vzhled.

Další konzole, která měla velký dopad na video hry je Game Boy, vydaná roku 1989. Taky používala 8-bitový procesor, ale pracovala jen s 2-bitovým barevným profilem. To umožňovalo velice omezený monochromní vzhled. Obrazovka také měla nazelenalý odstín, kterým dávala konzoli opravdu unikátní vzhled. Později, v roce 1998, vznikl Game Boy Color, který už zvládnul 8-bitovou paletu.

V roce 1991 vyšel na trh SNES nebo také Super Nintendo Entertainment systém. Ten měl 16-bitů a zvládal 32 768 barev, což byl obrovský skok oproti předchůdcům. S limitací této konzole se už dalo pracovat a umožňovaly mnoho nových stylů, jako je třeba pseudo 3D a velmi detailní pixelová grafika.¹

Game Boy

Pád pixel artu

Většina tvůrců počítačových her se snažila viditelných pixelů zbavit a také se jim to povedlo. Vznikla 3D grafika a pixely nahradily trojúhelníky nebo také polygony. Grafika šla svižným krokem vpřed a dneska ji skoro nerozeznáme od reality. Vývojáři rychle zapomněli na pixelové hry. Herní prostředí se přesunulo ze světa 2D do 3D. Začaly se tvořit hry, jako je GTA 3, série The Elder Scrolls, Zaklínač, Mafie, které vypadaly a fungovaly úžasně.

Krystalové dobrodružství

Už nebyl žádný důvod se vracet k pixelovým hrám a taky byly považovány většinou za ošklivé. Herní společnosti se předhánějí a každá chce vytvořit tu nejvíce realistickou hru. Jediný problém je, že vytvořit dobře fungující 3D hru zabere hodně času, práce, peněz a lidí. Na trhu se začaly objevovat i špatné hry, protože ne všechna studia na to měly kapacitu a hodně z nich zkrachovalo. Udržely se jen ty nejlepší, které dodnes fungují. ¹

GTA 2 a GTA 3

Éra Hi-bit

Jsou dnešní pixelové hry 8 nebo 16-bitové? I když vypadají, že jsou, ve skutečnosti tomu tak není. Už jsme se posunuli za limity technologií a staré rozlišení prostě moc nefunguje. Formát 4:3 nahradil 16:9, což je klasický širokoúhlý rozměr. Jak ale stále dosáhneme pixelového vzhledu? Mnozí vývojáři tvoří pixel art v rozlišení 640 na 360 pixelů, čímž dosáhnou rozkostičkovaného vzhledu. Ten pak mohou zvětšit a přizpůsobit moderním obrazovkám do rozlišení 1280×720 (HD), 1920×1080 (Full HD), a dokonce i 4K s tím, že pixely budou pořád vypadat dobře a tak, jak mají. Kdyby naopak vývojáři použili starý formát 4:3, hry by na dnešních obrazovkách nevypadaly moc hezky a hráči by je nechtěli kupovat.

Jak bychom tedy určili, co je Hi-bit? Je to veškerý pixel art vytvořený mimo limity 8 nebo 16-bitových procesorů. To znamená, že už není limitován v barvách, efektech nebo počtu pixelů. Tento styl můžeme najít u většiny moderních pixelových her.

Umělec jménem Simon S. Andersen využívá pixel art k tomu, aby dokázal, že se dá posunout na mnohem vyšší úroveň, i když si mnoho lidí myslí, že je tento styl zastaralý. Jeho odůvodnění zní: „Zanechal umělec malování, když byl vynalezený fotoaparát? Zanechal umělec sochařství, když začaly tisknout 3D tiskárny? Ne, nezanechali, naopak, ale museli posunout své umění o krok dál, aby zůstalo okouzlujícím.“

Owlboy

Dnes je mnoho umělců, kteří zvyšují hranice pixel artu, a zdá se, že nám zde začíná nová éra. Vědí, že má velký potenciál, a snaží se z něj dostat vše.

S větším rozlišením obrazovek ovšem přichází i problémy. Pixely na obrazovkách nejsou vidět. Pixel art je tedy třeba vytvořit uměle. Proto se videohry tvoří v malém rozlišení a poté se přibližují na požadovaný formát, nebo se zvětšují.

I když se může zdát, že nám velké formáty dávají volnost v tvorbě a nabízí nám větší plochu pro práci, ve skutečnosti to taková výhoda být nemusí. Většina umělců, kteří začínají s tvorbou pixel artu, může narazit na určitou chybu. Mění formát pixelů, například v popředí můžeme mít postavu s velkými pixely a naopak v pozadí nějaký prvek, kde jsou pixely značně menší. Samozřejmě v dnešní době se tato chyba může využít jako vizuální styl, tím se ale zruší efekt limitace původních konzolí a pro některé hráče to může ztratit svůj význam.²

Správný a chybný formát pixelů

Indie hry

Přes všechny techniky, programy, výpočty, efekty se dnes najdou hry, které stále využívají vizuální styl pixel artu, i když máme tu možnost vytvořit realistickou grafiku. Pixelové hry se naopak stávají den ode dne populárnější. Přicházejí stále noví hráči, kteří prahnou po retro hrách. Vznikají nová studia a přicházejí noví tvůrci. Nostalgie je mezi hráči tak silná, že miniaturní verze konzole Nintendo NES Classic Edition z osmdesátých let, byla opět uvedena na trh v roce 2016. Během pár dní se stihlo prodat přes 196 000 kusů. Ovšem není to jenom nostalgie, co stále udržuje pixel art populárním, ale taky dobrá hratelnost, design a interakce s okolím.

Pixel Art začali využívat hlavně nezávislé týmy nebo i jedinci, kteří neměli prostředky na to vytvořit perfektní, realistickou hru. Díky své jednoduchosti jim nabídnul možnost vytvořit hru i doma ve sklepě.

Jednou z prvních těchto her bylo Cave Story, která byla vytvořena jediným člověkem ve volném čase v průběhu pěti let. Daisuke „Pixel“ Amaya tuto hru vydal v roce 2004 a byla kompletně zdarma. Hra sklidila obrovský obdiv, a to dokonce i u lidí, kteří s bitovými hry nevyrostali. Mnoho lidí ji považuje za začátek takzvaných „Indie her“.

Cave Story

Indie hry jsou vytvořeny jedním člověkem, nebo malým týmem s minimálním rozpočtem. Vytvořit pixel art je svým způsobem jednoduché oproti složitým modelům, které mají tisíce poly-

gonů, materiálů, a v tom byl dobrý. Navíc software pro editaci pixel artu může být také dost levný. Dá se vytvořit s kterýmkoliv programem, který funguje na principu rastrové grafiky. Většina editorů použitá v pixelovém video herním průmyslu je buď levná, nebo dokonce úplně zadarmo a snadno se používá. I ty nejjednodušší rastrové programy dokážou vytvořit prvky připravené pro použití ve hře. V tak malém množství lidí si vývojáři mohli dělat co chtěli a nemuseli být vázaní na velkou společnost a nemuseli se nikomu zodpovídat. Dostali tak šanci se vyjádřit a vytvořit co chtěli s jednoduchou grafikou, která je na jednu stranu omezující, ale na té druhé otevírá spoustu nových možností.

Celeste je platformová hra, která dokazuje, že se pixel art může kombinovat s moderními prvky, jako jsou například světelné efekty. Vyšla v roce 2018 a měla velice dobrou odezvu, tak dobrou, že dokonce vyhrála cenu za nejlepší nezávislou hru v roce 2018.

Celeste

Pixel art se využívá převážně u plošinových her. Díky dnešním technologiím už ale není vázaný na druhý rozměr a u některých titulů najdeme kombinaci 2D a 3D grafiky. Pixel Art nabízí tvůrcům volnost, která by mnohdy nebyla s realistickou grafikou možná.

Jednou z těchto her je například Minecraft. Prostředí se skládá z 3D kostek, které na sobě mají pixelovou texturu. Ve hře rozbíjíte a zase na sebe skládáte kostky. Máte absolutní volnost a můžete vytvořit cokoli budete chtít. Ze začátku všem tato hra přišla ošklivá a stará. Postupem času si našla svou herní komunitu a každým dnem jen narůstala. Hráčům už nevadil

krystalové dobrodružství

zastaralý vzhled, ba naopak je nadchnul, protože hře přinesl možnosti, které nikdy předtím nebyly možné. Dokázali postavit nepředstavitelné věci. Dnes je Minecraft nejvíc prodávaná hra s jednou z největších herních komunit na světě.

Minecraft

Počítačová hra: Noita

Hra Noita, vytvořená studiem Nolla Games, je skutečně průlomová, co se týče využití pixel artu v moderních hrách. Vývojáři využívají pixel art nejen jako vizuální prvek, ale také jako stavební kámen simulovaného světa. Pixel art je zde interaktivní a každý jeden pixel ve hře je simulovaný. Co to znamená? Hra je vytvořena na programovacím enginu simulujícím fyziku reálného světa. Každý pixel je na obrazovce vypočítán a má své fyzické vlastnosti podle toho, z jakého se skládá materiálu. To znamená, že se písek sype, voda teče, dým se vznáší. Můžete zde například rozpustit sníh, z kterého se potom stane tekutina. Vodu můžete odpařit a stane se z ní pára, když se pára ochladí změní se zpět na vodu a zkape na zem v podobě deště. Ve hře můžete zničit skoro cokoli, když zničíte strop jeskyně pomocí bomby, kusy kamenů začnou padat na hlavu vaší postavy. Zničíte-li spodní část sloupu, tak se skácí na zem, a tak dále.

Jak to funguje? Vývojář Petri Purho se zabýval realistickou simulací pixelů už od devadesátých let. Jako první vytvořil simulaci písku. Systém na to byl celkem jednoduchý. Petri Purho přiřadil pixelu barvu a funkci, která vypočítala, jestli je pod ním další pixel, když nebyl, posunul se dolů, a když byl, posu-

nul se do strany. Na tomto principu, samozřejmě mnohem více vylepšeném, funguje celá hra Noita.

Tímto vývojáři dokázali, že se pixel art dá využít i v jiném směru, a ne jenom jako vizuál. Tímto udělali výraznou stopu ve světě indie her. Projekt Noita nám tedy dokazuje, že se dá pixel art zajímavě využít a lze i dnes zakomponovat do hry a nemusí být v žádném případě nudný.³

Noita

Hudba v pixelových hrách

Chiptune

Chiptune, také známý jako čipová hudba nebo 8bitová hudba, je syntetizovaná elektronická hudba většinou vytvářená zvukovými čipy historických počítačů, herních konzolí a hracích automatů, stejně jako ostatními způsoby, jako je třeba emulací. V raných 80. letech začal být osobní počítač méně nákladný a více dostupný než kdy dříve. To vedlo k množení zastaralých počítačů a herních konzolí, jež byly zanechány uživateli, aby je upgradovali na novější stroje. Ty však nebyly uživateli tolik žádané, a navíc bylo snadné je najít, stávaly se tak snadným a dostupným prostředkem k tvorbě hudby nebo umění. Zatímco byl chiptune většinu času především undergroundovým žánrem, měl své chvíle střední popularity v 80. letech 20. století a v 21. století. Chiptune ovlivnil vývoj elektronické taneční hudby.

krystalové dobrodružství

Předchůdci Chiptune se dají najít v začátcích historie počítačové hudby. V roce 1951 byly použity počítače CSIRAC a Ferranti Mark 1 k zahrání syntetizované digitální hudby před živým publikem. Jedno z prvních veřejně prodávaných alb s 8bitovou hudbou vyšlo při First Philadelphia Computer Music v roce 1978.

Bzučák

Jedny z prvních počítačů, které jsme si mohli přinést domů, spravovaly zvuk pomocí takzvaného "bzučáku". Tyto reproduktory byly ovládány přímo procesorem. Reprodukční jednotka vytvářela klikající zvuky a procesor je musel přesně načasovat tak, aby mohly vzniknout určité tóny. Programátor si samozřejmě mohl dát tu práci, aby složil lehkou melodii nebo zvuky. Problém byl ale v tom, že se výkon procesoru zaměřil na reproduktor a dále už nemohl vypočítávat něco jiného. ⁴

IBM PC se bzučákem

FM syntetizátor

V brzkých osmdesátých letech většina počítačů a konzolí přišla na trh se zvukovým čipem určeným přímo pro reproduktory, aby odlehčily procesorům práci. V této době měl každý systém svůj specifický zvuk a společně s vizuálním stylem a grafikou umožnil unikátní charakteristiku. Systémy měly různé počty kanálů. Čím více kanálů, tím více not bylo možné hrát najed-

nou. To znamená, že když mělo zařízení jen jeden kanál, mohlo hrát pouze jednu notu v jednu chvíli.

Konzole Nintendo Entertainment System měla 5 kanálů, zatímco Commodore 64 měla 3 kanály. Pravděpodobně si teď myslíte, že Nintendo mělo lepší hudbu. Ve skutečnosti tomu tak ovšem nebylo. Problém s kanály v NES byl ten, že byly dedikované pouze jednomu zvuku. Díky tomu, jak tento systém fungoval, zněla hudba her pro Nintendo docela stejně. Commodore 64 měl sice jen 3 kanály, ale každý kanál mohl produkovat 4 druhy zvuku. Ze začátku programátoři přiřadili kanálům jeden zvuk, a tak to i nechali. Později si uvědomili, že lze dynamicky měnit zvuky každého kanálu, čímž vznikla mnohem komplexnější hudba. ⁴

Nintendo Entertainment System (NES)

Voxely

Voxely, někdy označované jako 3D pixely, existují ve 3D mřížce. Když v dnešní době pracujete s uměním ve třech dimenzích, tak se mu obecně říká model, ne obraz. Voxel má pozici X a Y stejně jako pixel na obrázku. Nyní je zde ale zavedena třetí osa Z. To dává umělci možnost vyrobit 3D model místo toho, aby byl omezen pouze plošnou 2D mřížkou.

Dalším velkým rozdílem je, že pixely jsou uloženy v obrazových formátech, jako jsou PNG a JPG. Voxely jsou uloženy ve vlastních formátech, jako je VOX pro MagicaVoxel a VOXELS pro Mega Voxels Play. Vzhledem k rozdílným typům souborů musíme také použít specifické programy k jejich úpravě.

krystalové dobrodružství

Pro klasické pixely využijeme Photoshop. U voxelových modelů je nejvíce používán MagicaVoxel.

Jak již bylo zmíněno, jak pixel, tak voxel jsou uzamčeny v mřížce. Vzhledem k tomu, že pixel a voxel jsou nejmenší jednotkou v obraze, respektive modelu, musí mít celou číselnou hodnotu. To znamená, že pixel nemůže mít pozici X 2,5. Musí to být buď 2, nebo 3. Voxel je vázán na stejná pravidla. Nemůže mít pozici Z 4,75. Buď zaokrouhlí na 5, nebo se zredukuje na 4. Další věc je, že pixel a voxel musí mít jedinou hodnotu barvy. To znamená, že nemohou obsahovat přechody nebo více barev. Vzhledem k tomu, že jsou nejmenší jednotkou, musí mít pevnou barvu.

Voxely mají schopnost obsahovat více hodnot (vektorová data), jako jsou hustota, opacita, barva a objemový průtok. Jsou tak hojně využívány pro vizualizaci a analýzu vědeckých a lékařských dat z přístrojů, jako jsou CT skenery a rentgenové/ultrazvukové přístroje.

Voxelový terén se obecně používá ve hrách a simulacích. Nejčastěji se voxelový terén používá místo výškové mapy díky své schopnosti znázorňovat převisy, jeskyně, oblouky a další 3D terénní prvky. Tyto konkávní prvky by ve výškové mapě nebyly možné, protože by byla vykreslena pouze vrchní „vrstva“ dat, takže by se spodní vrstva tvořící vnitřek zmíněných jeskyní nebo spodní strana oblouků či převisů nezobrazovaly.⁵

Voxel art od Zachary Soares

Animace

Animace pomocí pixel artu může být pro některé umělce skutečným oříškem. Jedna věc je postavu navrhnout a nakreslit, ale rozhybat postavu, aby vše vypadalo věrohodně, není vůbec snadné. Vytvořit něco relativně snadného, jako je například pohyb hráče, je při rozměru 16×16 pixelů složitý úkol. Nejvíc výrazné části, jako jsou ruce a nohy, musí být jasně rozeznatelné od zbytku těla. To je dobře vidět u známé postavičky Maria ve hře Donkey Kong a později ve hře Super Mario Bros. Zde má hlavní postava výrazné vlastnosti, které mají svou funkci. Ruce a nohy mají jinou barvu než zbytek postavy. Tělo napomáhá zřetelnosti pohybu končetin a nos s čepicí, jakým směrem se postava dívá.

Donkey Kong

Sprite

Sprite je dvojrozměrná bitmapová grafika, která může být statická nebo animovaná. V 80. a 90. letech to byla klasická cesta, jak vložit do hry grafiku. Každý objekt nebo postava byly reprezentovány spritem, který designer nakreslil. Později se sprity nahradily polygony díky modernější grafice a lepšímu výpočetnímu výkonu. Proto se dnes sprite využívá hlavně u pixel artu. ⁶

Sprite animace

Animace pomocí Sprite je klasická pro počítačové hry. Používá se způsobem, jakým vznikaly první animace. Animátor nakreslí každý snímek ručně. Toto byla jediná technika, kterou se animovalo v 8 a 16bitové éře video her do té doby, než vznikla takzvaná kosterní animace v pozdějších letech.

Výhoda Sprite animace je, že si designér může nakreslit na snímky vše, co chce (ovšem s limitací formátu a rozlišení). To dává autorovi jistou volnost a výsledky pak mohou být velice zajímavé a u opravdu zkušených animátoru je pak takováto animace skutečně okouzující. Navíc tento druh animace si nevyžaduje složité nastavování nebo kódování, které je naopak u kosterní animace nutné. Na druhou stranu pro vytvoření plynulého pohybu je potřeba nakreslit mnoho snímků. To může být dost časově náročné a dnes není program, který by dobře dokázal mezisnímky dokreslit.

Sprite animace

Tilemap

Tile můžeme přeložit jako dlaždici a map jako mapu. Dá se tedy říct, že Tilemap je mapa, která se skládá z dlaždic. Je to velice populární technika ve dvojrozměrném herním vývoji. Většinu herního prostředí tvoří různé dlaždice, tudíž není nutné využívat velké mapy, které zabírají hodně místa. Tuto techniku využívají hry, jako Super Mario Bros, Pacman, Zelda: Link's Awakening a mnoho dalších. Stačí se podívat na kteroukoli hru, kde se opakují textury ve čtverci, a ta využívá tuto techniku.

Tilemapa

Shrnutí

Cílem mé teoretické práce bylo seznámit se blíže s pixel artem a zjistit, jakou hraje dnes roli. Dozvěděl jsem se zajímavé věci o jeho historii. Dříve pixel art při nástupu 3D grafiky opravdu upadal, ovšem Indie vývojáři mu dali opět nový život. Dnes se pixel art rovná spíše novému vizuálnímu stylu než jen omezenému tvůrčímu prostředku. Nevyužívá se pouze ve hrách, ale umělci s jeho pomocí kreslí i samostatné obrazy. Na začátku byl populární spíše u menších studií, dnes už se rozšířil a využívají ho i známé společnosti.

PRAKTICKÁ ČÁST

Proč počítačová hra?

S počítačovými hrami jsem vlastně vyrůstal. Mám rád veškeré žánry od strategických, RPG až po akční střílečky. Ve druhém semestru prvního ročníku na Vyšší odborné škole Václava Hollara jsme měli za úkol vytvořit interaktivní aplikaci. Já se rozhodl vytvořit hru. Tento semestrální úkol mě velice bavil a já už tenkrát věděl, že má absolventská práce bude v tomto duchu.

Herbarium (semestrální úkol)

Poučení

Úkol z druhého semestru prvního ročníku dopadl celkem úspěšně a kantorům se líbil. Tato zpětná vazba mi zvedla náladu a motivovala mě posunout své hranice v tvorbě video her. Jak už to tak chodí, hra nebyla perfektní, taky to byl můj první pokus o dokončenou video hru, a já jsem věděl, že příště ji budu dělat jinak. Některé věci zachovám, ale hodně jich zase změním.

Program, ve kterém jsme měli vytvořit interaktivní aplikaci, byl Adobe Flash (dnes už Adobe Animate) a jazyk, ve kterém jsme ji programovali, se jmenuje Action Script 3. Jazyk má své výhody i nevýhody, ale dnes, podle mého názoru, převažují spíše nevýhody. Jazyk už není tolik podporovaný a uživatelské prostředí programu není moc přizpůsobené tvorbě her.

Vizuální styl aplikace byl také pixel art. Tenkrát jsem ale ještě nebyl seznámen s pravidly, která s ním přichází. Dopustil jsem se chyb, kterých se snažím nyní vyvarovat. Největší a nej-

krystalové dobrodružství

víc viditelná chyba je, že jsem měnil velikost pixelů. Samozřejmě nám dnes pixel art přináší volnost v tvorbě, ale musí být dělaný s citem.

Chybný formát pixelů

Styl hry

Při vytváření videohry je nutné si určit, jak bude vypadat, fungovat a co přinese hráči. Já jsem se rozhodl inspirovat ze svého předešlého semestrálního úkolu a vytvořit plošinovou hru.

Nejen že jsem už byl s tímto stylem seznámen, ale zároveň není časově náročný, a tím pádem s ním lze stihnout hru v relativně krátké době. Chtěl bych, aby hra měla minimálně tři levely, ve kterých se budete progresivně probíjovat až do konce. Nesmí také chybět bojový systém, na němž bude záviset celá hra. Další prvek, který bude zásadní pro hru, je prozkoumávání herního světa, když se hráč nepožene k cíli, ale dá si na čas a prohledá každý kout mapy, tak za to bude odměněn.

To, že je plošinová hra jednoduchá a už jsem s ní seznámen, platí také i pro pixel artový vizuální styl. Grafika může vypadat na první pohled jednoduše, ale i tak trvá dost času ji vytvořit, nehledě na animaci samotných prvků. Každopádně je mnohem jednodušší na provedení než nějaká složitá ilustrace nebo 3D model. Tento koncept využívají indie studia, která nemají tisíce pracovníků, a někdy dokonce projekt buduje pouze jeden člověk, a tak tomu je i v mém případě. Pixel art pro mě tedy byla jasná volba.

Chci pro hráče vytvořit zábavné prostředí plné boje, prozkoumávání, magie a akrobacie. Jednoduchý příběh, který nebude rušit samotné hraní.

Herní Engine

Dalším velkým krokem v postupu práce je určit si, na jaké platformě hru sestavím. Adobe Flash už nepřipadal v úvahu. Vytvořit takovou hru je na něm sice možné, ale zbytečně složité.

V době, kdy jsem začínal s tímto projektem, vyšel nový Unreal Engine 5, který je podle mého názoru průlomový. Vývojáři ze společnosti Epic Games tento nástroj vydali pro širokou veřejnost zcela zdarma a já si ho stáhnul. Byl jsem motivovaný vytvořit úžasnou indie hru, ale problém byl ten, že byl engine nový a já nevěděl, jak funguje. Na internetu jsem moc návodů pro vytvoření plošinové hry nenašel a učit se s novým engine zrovna při tvorbě mé absolventské práce nebyl úplně nejlepší nápad. A tak jsem zamířil do staršího, ale známějšího prostředí. Unity je na internetu už od roku 2005 a existuje mnoho vývojářů, kteří s tímto programem pracují. Je také zdarma a po nainstalování mě překvapilo, jak jednoduše uživatelské rozhraní vypadá. Po krátké práci jsem už nějak věděl, jak s Unity fungovat a co jaký nástroj dělá. Stačila chvilka hledání na internetu a našel jsem hry, které vypadaly skvěle a byly vytvořeny malými studii či jedinci, a nejen to, našel jsem i spousty rad, triků, tipů, návodů a já věděl, že jsem se rozhodl správně.

Návod na Youtube

Výzkum her

Ještě, než jsem začal vůbec něco tvořit, jsem si udělal malý výzkum toho, jakou hru chci vůbec vytvořit. V hlavě jsem už to měl nějakým způsobem rozvržené, ale potřeboval jsem se ještě podívat, jakým stylem podobné hry realizují i jiná studia. Ve hrách jsem se snažil najít, co je na nich zábavného a jakým způsobem pracují s vizuálním stylem. Her jsem našel nečekaně mnoho, ale pozastavil jsem se pouze u dvou.

Jednou z těchto her je Shovel Knight. Nejvíce mě na ní zaujal opravdový retro vzhled. Jako by k nám hra přicestovala z osmdesátých let. Také se mi na hře líbil bojový systém a celkově se hra podobala tomu, co jsem chtěl vytvořit.

Shovel Knight

Další hra se jmenuje Celeste. Narozdíl od Shovel Knight se nesnaží zachovat retro vzhled. Hlavní vizuální prvky jsou pixel artové, ale například úvodní scéna, dialogová okna nebo tutorial už jsou ve vysoké kvalitě a vůbec mi to tam nevadilo. Navíc pixel art doplňuje světlými efekty. To se mi v novějších hrách velice líbí a v té své jsem chtěl použít něco podobného. Hlavní prvek, který se mi líbil a chtěl bych ho mít i ve své hře, je pohyb postavy. Hra není o boji, ale spíše o překonávání překážek akrobatickým způsobem.

Celeste (využití 3D)

Celeste (prvky s vyšším rozlišením)

Příběh hry

Nechtěl jsem vymýšlet nějaký složitý, hlubokomyslný příběh. Mé soustředění směřovalo spíše k samotné hře a její hrátelnosti. Děj příběhu se v průběhu tvorby lehce měnil, a to proto, aby lépe ladil s herním prostředím. Původně zněl takto: Hra se odehrává ve smyšleném království, kterému vládnou zvířata. Ty zde zastupují lidské vlastnosti. Například lev symbolizuje sílu, sova moudrost a tak dále. Společně žijí v symbióze s magickým krystalem, který jim dodává životní sílu a schopnost čarovat. Mezitím, co si poddaní magického království žijí v míru a prosperitě, se v nedalekém komplexu jeskyň rodí zlá síla v podobě přerostlého hmyzu. Ten ukradne magický krystal a začne ho využívat pro svou moc. Magické království postupně ztrácí svou sílu a všechno živé začne pomalu umírat. Vy hrajete za magic-

krystalové dobrodružství

kého fenka, který má s krystalem speciální propojení a ještě neztratil své čarodějné schopnosti. Vaším úkolem je se probjovat do hnízda hmyzu a vrátit krystal zpět svému království.

Jak už jsem psal, později jsem příběh lehce změnil z technických důvodů. Zvířata nahradili lidi. To znamená, že hlavní postava není fenek, ale čaroděj.

Ukradený krystal

Pixel art ve hře

Při tvorbě pixel artu je důležité si na začátku říct, v jakém rozlišení hra bude. To znamená, jaká bude velikost jednoho pixelu. Jelikož jsem chtěl hru stihnout v daném časovém rozmezí, rozhodl jsem se pro zlatý střed. Hi-bit pixel art by zabral zbytečně moc času, a naopak jsem herní prvky nechtěl příliš stylizovat velkými pixely. Rozměr byl tedy 320 pixelů na 180 pixelů. Samozřejmě je tento rozměr využitý pouze pro tvorbu pixel artu. Ten pak bude následně uměle zvětšen na Full HD rozlišení, a protože mají oba rozměry poměr 16:9, tak to nebude problém.

Na práci využívám hlavně programy Aseprite a Adobe Photoshop. Oba jsou to rastrové programy, což je nutné k vytvoření pixel artu. S pomocí Aseprite dělám převážně první návrhy a animace. Poté, když potřebuji prvky upravit, používám spíše Photoshop.

Aseprite

Photoshop

První část prostředí

Původní dlaždice (32×32)

Finální dlaždice (16×16)

Jako první prvek, co jsem vytvořil pro mou hru, bylo prostředí. To mám udělané pomocí tilemapy, jinak řečeno dlaždice. Začal jsem se zemí, aby měla postava po čem chodit. V programu Aseprite jsem si nastavil plátno o velikosti 32 na 32 pixelů, to bude jedna dlaždice. Tento program má velice užitečnou funkci pro tvorbu dlaždic, a to takovou, že dokáže zrcadlit plátno horizontálně i vertikálně. To mi umožňuje ji nakreslit tak, aby na sebe navazovala z boků. Země s trávou je důležitým vizuálním komponentem ve hře, protože se objevuje na obrazovce většinu času, proto je důležité ho udělat tak, aby se nám po chvíli neprotivil. Nechtěl jsem ho mít ani moc kontrastní a ani moc vybledlý. První návrh byl tráva s hlínou a byl celkem světlý. Byl jsem s ním spokojen, ale jakmile jsem ho vložil do hry a bylo jich více vedle sebe, vypadalo to ošklivě. Hlína byla moc světlá a pak celá země působila příliš plošně. Postupně jsem hlínu ztmavoval čím dál víc, až jsem ji nakonec dal úplně pryč a nechal jsem tam pouze tmavou modrou barvu. Přesto se mi dlaždice ve hře stále nelíbila. Nevěděl jsem, kam dál ji posunout. Nakonec jsem si uvědomil, že se mi na ní nelíbí vysoký detail, který má na svědomí rozměr 32 na 32 pixelů. V tomto případě jsem velikost plátna společně s grafikou zmenšil na 16×16 pixelů. Tím byl problém vyřešen. Dlaždice už nevypadala tak repetitivně. Můj první plán byl vytvořit k základní dlaždici i kopečky a platformy, po kterých by mohla postava chodit a skákat. Po vytvoření jsem si řekl, že je to zbytečné a nebudu si ztěžovat práci. Prostě nechám tvar země jednodušší, to také podpoří retro vzhled. Co jsem ale vytvořil, jsou okraje, stěny a rohy. Tím jsem měl zem hotovou a dal jsem se do dalšího kroku.

Set dlaždic

Hlavní postava

Dalším krokem byla hlavní postava, kterou byl ještě tenkrát fenek. Abych viděl, jak velká bude postava na obrazovce, vytvořil jsem si plátno o velikosti 320 na 180 pixelů a zvětšil ho na celou obrazovku. I přesto jsem na poprvé udělal fenka příliš velkého. To znamenalo, že byl až příliš detailní a trvalo by dlouhou dobu ho rozanimovat. Po dlouhém bádání a zkoušení tvarů a barev jsem měl fenka vytvořeného. Jeho rozměr byl 48 na 35 pixelů.

Fenek

Jak už jsem říkal, z technických důvodů bylo zapotřebí hlavní postavu předělat z fenka na lidského čaroděje. Hlavní prvek, který z něho dělá čaroděje, je jeho plášť. Ten byl na začátku zelený, a to nebyl úplně nejlepší nápad, jelikož postava splývala se zelenými stromy v pozadí. Plášť jsem tedy změnil na tmavě modrou barvu, a tím i dostala postava větší magický nádech. Chvilí jsem přemýšlel, jak moc detailní mu mám nakreslit obličej. Veškeré varianty úst nebo nosu vyústily v komic-ký vzhled, a proto jsem se spokojil pouze s očima. V tom tkví krása pixel artu. Nemusíme se vykreslovat s detaily, jako je nos, ústa, prsty atd. Náš mozek si je domyslí sám, ale pixelový objekt musí být udělaný dobře. Čaroděj měl ve finální podobě 10×27 pixelů.

Čaroděj

Nepřátele

Nepřátele jsem tvořil dost podobně jako hlavní postavu. Vytvořil jsem si plátno a velikost jsem tentokrát měřil podle vytvořené hlavní postavy. První hmyz, kterého jsem nakreslil, byl šváb. Ten je přibližně o půlku menší než čaroděj, protože jsem chtěl, aby byl spíše nenápadný a nepředstavoval pro hráče příliš velkou hrozbu. Má 19 na 17 pixelů.

Šváb

Pozadí

Pozadí ve hře je další důležitý prvek, jelikož vás doprovází celou jednou úrovní. Rozhodl jsem se, že první úroveň bude v horách a bude v ní zakomponované království. Druhá úroveň bude v tmém lese a poslední v hnízdě hmyzu, což bude komplex jeskyní.

U pozadí jsem chtěl použít takzvaný parallax efekt. To znamená, že bych si rozdělil pozadí do vrstev. Ty, které jsou nejbliž k hráči, se při pohybu posouvají rychleji než vrstvy, které jsou úplně vzadu. To simuluje vzdálenost objektu v pozadí.

V první úrovni jsem si vytvořil plátno o velikosti 320×180 pixelů. Plátno jsem přes tile funkci horizontálně zrcadlil, aby na sebe navazovalo. Otevřel jsem si na internetu fotky hor pro inspiraci a dal jsem se do práce. Nejdříve jsem si celý obraz hrubě navrhl větším štětcem o velikosti přibližně 8 až 15 pixelů. Tím jsem si ustanovil, kde bude jaký vrchol a v jaké úrovni poroste les. Když jsem měl návrh vytvořený, změnil jsem velikost štětce na jeden pixel a začal jsem kreslit detaily. Jsem rád, že se mi povedlo zanechat paletu barev co nejmenší, u tohoto obrazu jsem použil 12 barev.

krystalové dobrodružství

V druhé a třetí úrovni byl postup práce stejný. Na konci jsem všechny vrstvy zvlášť vyexportoval a další krok bude až v herním enginu.

Pozadí první úrovně

Prostředí

Ke každé úrovni jsem vytvořil set dlaždic, které budou ve hře představovat podlahu a stěny. Pouze s pozadím a dlaždicemi by byla hra na pohled nudná, proto bylo zakomponování dalších vizuálních prvků mým následným krokem. Nakreslil jsem kytky, stromy, domy a mnoho dalších věcí, které ožíví hru.

Set dlaždic (první úroveň)

Animace

Animace je nedílnou součástí videohry. Dává život vytvořeným spritům. Tvořil jsem ji pomocí programu Aseprite. Ve světě máme hodně druhů animace, ale pro moji hru se nejvíc hodí jedna, a to snímková animace. Na každém snímku nakreslím část pohybu. Když se snímky přehrávají rychle za sebou, náš zrak přestane vnímat jednotlivé mezery a doplní si část chybějícího pohybu v hlavě.

Animace budu tvořit pomocí sprite sheet. To je bitmapový obrázek, který obsahuje několik menších grafik seřazených v mřížce. Aby mohly být seřazeny v mřížce, musí mít čtvercový tvar. Pro jednu animaci využívám jeden sprite sheet, kde jsou snímky vyskládané za sebou v jedné rovině. Výhoda tohoto systému je ta, že nemusíme mít u animace, která má například osm snímků, osm obrázků, ale pouze jeden. Tím je práce přehlednější. Animaci snímků vytvářím později v herním enginu.

Čaroděj

Jako první na řadu přišla animace postavy. Jelikož je velikost postavy 10 na 27 pixelů, rozhodl jsem se ji dát do čtverce 32 na 32 pixelů. Základní pohyb je zleva doprava. Stačilo mi zacyklit animaci běhu jedním směrem a zbytek dodělat v enginu. Běh jsem několikrát předělával. Ze začátku byl moc strnulý a já ho chtěl spíše dynamický, aby byl pohyb ve hře hezky plynulý. Nakonec jsem si našel předlohu běžícího atleta a podle něj jsem vytvořil animaci. Jelikož má postava i plášť, snažil jsem se ho realisticky rozhýbat. Když hráč běží, vlaje za ním. Na konci mi vyšlo šest snímků.

Animace běhu

krystalové dobrodružství

Další fáze pohybu je skok. Ten je značně jednodušší než běh. Stačilo mi nakreslit, jak postava skáče nahoru a potom jak padá dolů. To znamená, že by mi stačily teoreticky dva snímky, ovšem bylo zapotřebí opět rozkreslit plášť. Ten při skoku nahoru visí dolů a při pádu se postupně zvedá. Animace skoku mě vyšla na 4 snímky.

Animace skoku

Postava také dokáže klouzat po stěnách a vyšplhat na okraje. Klouzání se vlastně už nedá moc považovat za animaci, jelikož sprite obsahuje pouze jednu grafiku. Víc jich ani potřeba není, prostě když se hráč drží stěny, sprite se změní na jeden snímek. Naopak vyšplhání na okraj už bylo složitější. Animace má pět snímků a použít ji ve hře se nedělalo jednoduše. Každopádně se to obtížností stále nevyrovná běhu.

Animace šplhání

Útok hráče nesmí chybět. Kdyby se ale jedna animace opakovala stále dokola, mohla by být nudná a repetitivní. Proto jsem nakreslil dva útoky. Jeden má pět a druhý čtyři snímky. Tyto animace se mi líbily hned napoprvé, a to tím, jak vypadají ve hře a že jsou dynamické.

První animace útoku

Druhá animace útoku

Hráč byl už rozhýbaný a líbilo se mi, jak to celkově vypadá a jak spolu animace spolupracují. Jediná věc, co mi vadila, bylo, že když se postava nehýbala, vypadala až moc staticky. Proto jsem ještě nakreslil tři snímky, kde čaroděj dýchá. Lehce se mu zvedá trup s hlavou, a to dodalo hráči efekt, který potřeboval.

Nepřátelé

Animace nepřátel v mé hře je stejná jako animace postavy. Pro nepřátelé jsem vytvořil stavový automat, který přehrává specifické animace. Jelikož animace nejsou nějak složité, stačí abych měl snímky v jednom spritu. Později je rozdělím v herním enginu.

Animace švába

Úvodní příběh

Úvodní animace, které vyprávějí příběh hry a vtáhnou hráče do děje, jsem už nedělal technikou vykreslování jednotlivých snímků, ale použil jsem k tomu funkce v programu Adobe After Effects. Animace se budou přehrávat po spuštění hry z menu. Nechtěl jsem je mít příliš složité, neboť by tak mohly zabrat příliš času. Už i tak trvalo dlouho nakreslit jejich komponenty, jelikož byly více detailní a celkový rozměr je 320 na 180 pixelů.

krystalové dobrodružství

Můžeme také říct, že tyto příběhové animace jsou spíše obrázky s pohyblivými prvky. Stejný princip jsem použil ve své předešlé semestrální práci a také ho najdeme u některých her, například u Witchera 3.

Witcher 3 (načítací animace)

První část příběhu bylo představení království a hlavního hrdiny. V programu Aseprite jsem si vytvořil plátno a nakreslil království mezi horami, před kterým stojí hlavní hrdina ovládající magii. Téma hry z toho bylo jasné. Čeká nás dobrodružná fantasy hra, kde budeme hrát za kouzelníka. V další animaci je magický krystal v podzemní kobce, který představil objekt, kvůli němuž se hlavní hrdina vydá na nebezpečnou cestu. Pokračuje stejný pohled na kobku, tentokrát ale bez krystalu se zbouranými sloupy. Okolí je v plamenech. Zde vidíme, že se s krystalem něco stalo. V poslední části máme opět pohled na království, ovšem už v plamenech, a místo hrdiny je v popředí hmyz, který má k vozíku přivázaný krystal a krade ho k sobě do hnízda.

První animace

Nejdříve jsem si u jednotlivých animací určil, co bude pohyblivé a co ne. To jsem si zvláště rozdělil do vrstev. Také jsem si rozdělil objekty podle toho, jestli jsou v popředí nebo v pozadí. Obrázky jsem si vyexportoval ve vrstvách v png souborech. Ty jsem si poté importoval do programu Adobe After Effects. V programu jsem si seřadil vrstvy tak, jak mají jít za sebou, a přešel jsem do 3D módu. Ten jsem v programu využíval, protože jsem chtěl v animaci použít světla. Vrstvy jsem si posunul na ose Z. Ty, co jsou v pozadí, byly na ose nejdál, naopak ty v popředí byly blíže kameře. Nyní jsem si mohl osvětlit scénu. Zde jsem potřeboval světlo hlavně kvůli čarodějovi, jelikož kouzlí z ruky a modré světlo kolem toho kouzla bylo hezkým dodatkem. Také jsem rozhýbal jednotlivé části postavy pomocí Puppet nástroje. Ten funguje tak, že si na objektu vytvoříte body, s kterými pak můžete pohybovat, a s body se pohybuje i grafika, na které byly vytvořeny. Nakonec jsem přes částicový systém vytvořil vodopád. Jednoduše jsem si vytvořil generátor částic. Těm jsem dal vlastnosti, které simulují padající vodu. Problém byl ten, že částicový systém pracoval s bublinami, které nebyly pixelové. After Effects mají velice užitečný efekt, který se jmenuje mozaika. Ten mi částice převedl na pixely a vodopád byl na světě. Úplně stejně jsem dělal i zbylé animace. Oheň a kouř jsem také dělal přes částice, ale jejich vlastnosti byly jiné. Částice vody padaly dolů, zatímco u ohně šly nahoru.

Práce ve 3D (Adobe After Effects)

Tvorba v Unity

Kódování

Kódování mi v tomto projektu zabralo nejvíce času. Jediný problém je, že kód není na první pohled vidět. Je skrytý v samotném jádru. U filmu vidíme většinu práce na plátně, naopak u hry ji nevnímáme. Sepisování textu o tom, jak jsem skládal kód dohromady, co jaká proměnná dělá, funkčnost každého řádku, by zabralo hodně času a text by byl dlouhý desítky stran. Proto jsem se rozhodl popsat funkčnost finálního skriptu a podrobné vysvětlení jednotlivých funkcí vynechat. Nejběžnější kódovací jazyk v Unity je C# a tím jsem kódoval i já.

Příprava projektu

Po vytvoření všech potřebných komponentů jsem se konečně mohl pustit do tvorby samotné hry v enginu Unity. Vytvořil jsem nový projekt a zvolil rozhraní 2D platformer. Projekt jsem dělal v Unity ve verzi 2020.3.30f1. Po otevření scény přišlo na řadu importování spritů. Jelikož je moje grafika pixel artová, bylo zapotřebí si ji správně nastavit. Některé programy mají nastavenou kompresi obrázků. To znamená, že by má grafika s malým rozlišením byla rozmazaná. Proto jsem v nastavení spritů vypnul kompresy. Unity má další nastavení, které se jmenuje Filter Mode. To nastavuje přechod pixelů mezi sebou. Mým cílem je mít ostré pixely, proto jsem tento filter vypnul. Dále bylo potřeba si určit, jak velký pixel art bude. Unity pracuje ve své pracovní ploše s jednotkami vzdálenosti. Tvoří vlastní mřížku, kdy se jednomu úseku říká unit. V defaultním nastavení je počet pixelů na jeden unit 100. Má základní dlaždice má velikost 16 na 16 pixelů, proto také nastavím počet pixelů na unit na 16. Nyní je už pixel art krásně ostrý a připravený k použití.

Hlavní postava v Unity

Tilemap

Prostředí své hry mám rozdělené do dvou částí. První část je dělaná pomocí tilemapy a sestavuje je z ní například země, po které postava chodí, nebo stěny a různé platformy. Druhá část jsou hlavně dekorační prvky, které už nejsou nakreslené jako dlaždice, tím pádem nemusí mít svou tilemapu.

Unity má vlastní balíček funkcí pro tilemapy. Jednoduše jsem si ji na scéně vytvořil a Unity mi vytvořila mřížku, do které se budou jednotlivé dlaždice vkládat. Ty se ještě museli vložit do palety. Přes paletu si můžu vybírat jednotlivé dlaždice a kreslit je na scénu i je mazat. Přes tento systém jsem vytvořil prostředí, v kterém se může čaroděj pohybovat.

Nyní jsem měl pouze grafiku na scéně. Nechtěl jsem, aby skrze ni objekty propadávaly, jako například hráč. Proto jsem si na tilemapě vytvořil komponent Tilemap Collider 2D. To mi kolem dlaždic vytvoří obrys, jímž nedokážou projít objekty, které to mají nastavené. Tilemap Collider 2D mi ale vytvořil obrysy kolem každé dlaždice, což je zbytečné, proto jsem zde přidal ještě jeden komponent Composite Collider 2D. Ten mi obrysy spojí v jeden.

Tilemapa v Unity

Objekty a kódy

Čaroděj měl importovanou grafiku a objekty, po kterých se mohl pohybovat. Mohl jsem ho tedy vytvořit na scéně. Komponent Rigidbody 2D nesměl chybět. Tím Unity simuluje fyziku. Zde můžeme nastavit sílu gravitace, hmotnost a další nastavení. Také jsem mu musel přidat komponent Box Collider 2D. Tím už se nepropadával podlahou, jelikož už spolu kolidovaly Colliderly.

krystalové dobrodružství

Po vytvoření a přidání všech důležitých komponentů přišel čas rozpoehybovat postavu pomocí kódu. V souborech jsem udělal nový skript, který jsem pojmenoval PlayerMovement, a přiřadil jsem ho k hráči. Kódoval jsem v programu Visual Studio Code. Skript jsem si připravil tak, že jsem si mohl v Unity upravovat rychlost pohybu a výšku skoku. Na tomto základním pohybu jsem budoval další funkce, jako je úskok hráče do strany, vyšplhání na okraj stěny, odskočení od stěny a tak dále. Skript funguje způsobem, že odkazuje na komponent Rigidbody 2D a dává mu příkazy. Jako je tomu u pohybu zleva doprava, skript posouvá hráče na horizontální ose.

Pohyb postavy v Unity

Animace

Ke každému objektu lze přidat animací, kolik chceme. Jedna z těchto animací je vždy základní a přehrává se při spuštění hry. K tomu, abych mohl měnit animace, slouží Animátor. Ten ovládá přechody animací, podmínky pro jejich spuštění atd. Na něj jsem odkazoval přes skript a můžu mu kódem říct, jakou animaci má přehrát. To bylo v mé hře užitečné. Například když postava skočí, přehraje se animace skoku.

Ovladač animací v Unity

Export

Dokončená hra se musí vyexportovat. Unity má mnoho možností, jak hru postavit. Já si zvolil verzi aplikaci pro Windows. Build neboli postavení hry se neobejde bez důležitých nastavení. Já si pro hru nastavil kompresy LZ4HC, která je ideální pro finální verze. Dál jsem změnil ikonu aplikace a kurzor myši.

ZÁVĚR

Cílem absolventské práce bylo vytvořit plošnou počítačovou hru. Jejím hlavním prvkem byla pixel artová grafika. Hru jsem tvořil v enginu Unity, a naučil jsem se tak základy programovacího jazyku C#. Hru doprovází plakát a webové stránky. Vytvořit za jeden školní rok kompletní a funkční počítačovou hru je téměř nemožné. Nechtěl jsem žádný prvek nebo funkci ošdit, proto je hra nedokončená, ale je v hratelném stavu. Určitě bych chtěl ji v budoucnu dokončit. Vytváření počítačové hry mě nadchnulo a doufám, že s tím budu nadále pokračovat.

V teoretické části bylo mým záměrem seznámit čtenáře s pixel artem, a hlavně s tím, proč se tento archaický styl stále používá ve videohrách. Dozvěděl jsem se zajímavé věci, jako například jak vznikl samotný pixel art, proč se najednou přestal tolik využívat a jak si k němu grafici opět našli cestu. Zjistil jsem, že se stále využívá u menších vývojářů, protože je snadný na tvorbu, a dnes je z něj nový samostatný vizuální styl. To, že má omezené rozlišení, nezastaví umělce od vytvoření krásných obrazů. Také jsem rozepsal pojmy, které se využívají u pixel artu při vytváření videoher.

Celá práce mi rozšířila obzory ve světě tvorby videoher. Nabral jsem spoustu nových zkušeností a věřím, že je ve svém profesním životě využiji.

POUŽITÁ LITERATURA

FRANČÍREK, František. *Absolventská práce*. Druhé vydání. Ingenio et Arti, 2013. 111 s. ISBN 978-80-905287-3-4

HEIKKINEN, Olli. *Hi-Bit Pixel Graphics - The New Era of Pixel Art*. Květen 2004. Bakalářská práce. Tampere University of Applied Sciences. Information Business Systems. Game Production.

BENCOVÁ, Jana. *Vznik a vývoj počítačových her z pohledu počítačové grafiky*. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Filosofická fakulta. Ústav hudební vědy. Teorie interaktivních médií.

ZDROJE

https://www.retrogames.cz/play_005-NES.php

<https://www.wired.com/story/how-atari-2600-led-videogaming-home-invasion/>

https://www.engadget.com/2019-04-21-nintendo-game-boy-30th-anniversary.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmN6Lw&guce_referrer_sig=AQAAAGhmtg6yRPa_OzVYbStitP37MjY--bmj2ddyjtItr3Er8TCGqb8K6iNF-a13wQ6OzBORegD9xfquRhU2VbWdoXZpHMJzZwVvTWawv239Q7H74OvX6SIm7ZmSmcxsgE1350vAHvHzu6wRx2mk5GLq6dh4lkTjLCw6XjDR85ZU9oNk

<https://www.gamepro.de/artikel/gta-3-spielzeit,3374792.html>

<https://www.slunecnice.cz/tipy/herni-klasiky-grand-theft-auto-2/>

<https://www.mobygames.com/game/xbox-one/owlboy/promo/promoImageId,117210/>

<https://archive.org/details/CaveStory>

<https://www.vortex.cz/databaze/celeste/>

<https://www.youtube.com/watch?v=o0TKCIkphkQ>

https://cs.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer_XT#/

media/Soubor:Ibm_px_xt_color.jpg

https://www.mariowiki.com/File:Nintendo_Entertainment_System.jpg

<https://80.lv/articles/working-with-voxels-in-gamedev/>

<https://www.youtube.com/watch?v=bC2hcaqJ9GE>

<https://oco.itch.io/medieval-fantasy-character-pack>

<https://stackoverflow.com/questions/60213385/glitches-in-unity-pixel-art>

<https://www.youtube.com/watch?v=KbtcEVCm7bw&t>

<https://www.youtube.com/watch?v=Zwjl-CDtwec&t>

<https://www.youtube.com/watch?v=4XGMh1Uoxs4&t>

<https://www.facebook.com/aseprite/photos/a.341035745972062/1436799056395720/>

<https://www.adobe.com/cz/products/photoshop/ipad.html>

<https://www.deviantart.com/plank-69/art/Ciri-on-horseback-Witcher-3-569173626>

<http://dpadstudio.com/Blog/postHibit.html>

<https://learn.adafruit.com/makecode-arcade-pixel-art-sprites/pixel-art-fundamentals>

<https://www.youtube.com/watch?v=nEhTV3AxYRs>

<https://www.youtube.com/watch?v=prXuyMCgbTc&t>

<https://www.vortex.cz/vzpominame-pc-speaker-znel-silene-ale-umel-i-divy/>

https://www.youtube.com/watch?v=q_3d1x2VPxk

<https://it-slovník.cz/pojem/voxel>

<https://www.youtube.com/watch?v=WWU8t0CpNQA&t>

<https://www.megavoxels.com/2020/02/what-is-difference-between-pixel-and-voxel.html>

<https://www.techopedia.com/definition/2055/volume-pixel-volume-pixel-or-voxel>

<https://www.educative.io/edpresso/definition-sprite>

<http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A832803&dswid=-2652>

ODKAZY NA ZDROJE

1. <https://www.youtube.com/watch?v=nEhTV3AxYRs>

<https://www.youtube.com/watch?v=2qVmwHnpaTE>

2. <http://dpadstudio.com/Blog/postHibit.html>

HEIKKINEN, Olli. *Hi-Bit Pixel Graphics – The New Era of Pixel Art*. Květen 2004. Bakalářská práce. Tampere University of Applied Sciences. Information Business Systems. Game Production.

3. <https://www.youtube.com/watch?v=prXuyMCgbTc>

4. https://www.youtube.com/watch?v=q_3d1x2VPxk&t

5. <https://www.megavoxels.com/2020/02/what-is-difference-between-pixel-and-voxel.html>

<https://it-slovník.cz/pojem/voxel>

6. <https://learn.adafruit.com/makecode-arcade-pixel-art-sprites/pixel-art-fundamentals>

SEZNAM PŘÍLOH

Počítačová hra
2x DVD
Plakát B1 a A3
LEGO stavebnice

JIŘÍ HOVORKA
ABSOLVETNSKÁ PRÁCE 2022
POČÍTAČOVÁ HRA

Vydání první 2022

Tiskárna: BossCan

Jazyková úprava: PhDr. Marketa Selucká, CSc.